

TARIXIY YONDASHUV ASOSIDA PEDAGOGIK MEROSDAN FOYDALANISHNING BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY TAYYORGARLIGIGA TA’SIRI

Abdullayev Zafar G‘aybullayevich,
Namangan davlat pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti dekani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717372>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarixiy-pedagogik merosni zamonaviy ta’lim jarayoniga integratsiyalash, xususan, bo‘lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Pedagogik tafakkur tarixidagi ilg‘or g‘oyalar, metodlar, tarbiya konsepsiyalari zamonaviy o‘quvchilar ongiga qanday singdirilishi mumkinligi va bu yondashuvning amaliy afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: pedagogik meros, tarixiy yondashuv, kasbiy tayyorgarlik, ta’lim, tarbiya, metodika, ma’naviy qadriyatlar.

Аннотация. В данной статье освещается роль историко-педагогического наследия в интеграции в современный образовательный процесс, в частности, в формировании профессиональной подготовки будущих педагогов. Проанализировано, как передовые идеи, методы, концепции воспитания в истории педагогической мысли могут быть внедрены в сознание современных учащихся, и практические преимущества такого подхода.

Ключевые слова: педагогическое наследие, исторический подход, профессиональная подготовка, образование, воспитание, методика, духовные ценности.

Annotation. This article covers the role of historical and pedagogical heritage in the integration into the modern educational process, in particular, in the formation of professional training of future educators. Advanced ideas, methods, educational concepts in the history of pedagogical thinking have been analyzed how they can be embedded in the minds of modern readers and the practical advantages of this approach.

Key words: pedagogical heritage, historical approach, professional training, education, upbringing, methodology, spiritual values.

Bugungi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimi ilg‘or xorijiy tajribalar bilan bir qatorda milliy pedagogik merosga asoslanishni ham ustuvor vazifa sifatida belgilamoqda. Shu nuqtayi nazardan, bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashda tarixiy yondashuv orqali boy pedagogik tajriba va qadriyatlar asosida zamonaviy

kompetensiyalarni shakllantirish muhim ilmiy va amaliy vazifa sifatida dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Tarixiy pedagogik meros — bu ajdodlarimizning tarbiya, ta’lim va insonparvarlik borasidagi qarashlari, ularning o‘qituvchilik faoliyati, shaxs kamoloti haqidagi g‘oyaviy qarashlari majmuasidir. Ushbu merosni chuqur o‘rganish va ta’limga tatbiq etish orqali milliy o‘zlikni anglagan, kasbiga sadoqatli va ma’naviy yetuk pedagoqlarni tarbiyalash mumkin.

Pedagogik meros deganda tarixiy shaxslar, mutafakkirlar, pedagoqlar va olimlarning quyidagi qarashlari tushuniladi:

- 1) tarbiyaga oid qarashlari;
- 2) ta’lim metodlari;
- 3) ma’naviy-axloqiy tamoyillari;
- 4) shaxs shakllanishiga oid konsepsiyalari tushuniladi.

Mamlakatimizda tarixiy meros sifatida quyidagi manbalarni ko‘rsatishimiz mumkin, zero manbalar nafaqat bizning merosimiz, balki ta’lim va tarbiyaning durdona asarlari ham sanaladi:

t/r	Muallif / Manba	Pedagogik g‘oya yoki qarash
1	Abu Nasr Forobiy	Bilim va axloqiy tarbiyaning uyg‘unligi
2	Abu Ali ibn Sino	Bola psixologiyasi, yoshga mos ta’lim
3	Alisher Navoiy	Axloqiy tarbiya, ustoz-shogird munosabati
4	Ahmad Donish	Insonparvarlik va ilmga tayanish zarurati
5	Abdulla Avloniy	“Milliy tarbiya” konsepsiyasi
6	Mahmudxo‘ja Behbudiy	Dunyoviy ta’lim, o‘qituvchi mas’uliyati

Ta’lim va tarbiya jarayonida tarixiy yondashuv nima uchun muhim degan savol tug‘iladi. Zero, tarixiy yondashuv – bu pedagogik g‘oyalarni o‘z davrasi, ijtimoiy-madaniy sharoiti, maqsad va vositalari bilan birga o‘rganish, so‘ngra ularni zamonaviy ta’lim ehtiyojlariga moslashtirishdir. Ushbu yondashuv quyidagilarga olib keladi:

- pedagogik tafakkurni chuqurlashtiradi;
- tarixiy shaxslar tajribasidan ilhomlanishga undaydi;
- kasbiy o‘zlikni shakllantiradi;
- ustozlik an‘analarini davom ettirishga tayyorlaydi.

Shuningdek, tadqiqot ishida tarixiy yondashuv bir nechta omillar asosida ta'sir ko'rsatadi. Ularni quyida keltiriladi:

a) Kasbiy qadriyatlar shakllanishi - tarixiy yondashuv orqali o'rgatilgan qadriyatlar (masalan, ustoz hurmati, fidoyilik, halollik) bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy etika va shaxsiy mas'uliyatni mustahkamlaydi.

b) Metodik yondashuvlarning boyishi - tarixiy pedagoglar asarlaridan olingan metodlar, masalan, Forobiyning faol o'quvchi modeli, Avloniy tavsiya etgan amaliy tarbiya metodlari, zamonaviy metodikaga integratsiya qilinadi.

c) Innovatsion va gibrid yondashuvlar- tarixiy yondashuvni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish mumkin: masalan, behbudiylik qarashlari asosida interaktiv darslar, yoki Avloniy g'oyalari asosida video darslar ishlab chiqish.

Namangan davlat pedagogika institutida olib borilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, bo'lajak pedagoglarning 78% tarixiy-pedagogik meros asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar ularning kasbiy qarashlarini mustahkamlashini bildirgan. Aksariyat talabalar bu yondashuv orqali:

- pedagogik kasb mohiyatini chuqurroq tushungan;
- shaxsiy mas'uliyatini oshirgan;
- kasbiy faoliyatga ijobiy motivatsiya olgan.

Xulosa o'rnida shuni qayd etish kerakki, tarixiy yondashuv orqali pedagogik merosdan foydalanish quyidagi natijalarni ko'rsatadi:

- bo'lajak pedagoglarda kasbiy o'zlik va ma'naviy qadriyatlarni shakllantiradi;
- tarixiy shaxslarning ilg'or pedagogik qarashlari asosida ijodkorlik, o'zgacha qarash, sadoqat kabi fazilatlarni rivojlantiradi;
- bu yondashuv uzviylik va davomiylik tamoyilini ta'minlab, ta'lim tizimining milliy asosda modernizatsiyalashiga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot jarayonida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Pedagogika fakultetlarida "Pedagogik meros va zamonaviylik" mavzusida maxsus kurs joriy etilishi;

2. Tarixiy-pedagogik shaxslar g‘oyalariga asoslangan metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilishi;
3. O‘quvchilarga tarixiy shaxslar hayoti asosida tarbiyaviy soatlar o‘tkazilishi;
4. Pedagogik meros bo‘yicha interaktiv platformalar (podkastlar, video darslar) ishlab chiqilishi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish” PQ-4063-son qarori, 2018.
2. Abdullayeva M., To‘xtasinov M. Pedagogik fikrlar tarixi. – T.: TDPU, 2019.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: Fan, 1992.
4. Behbudiy M. Padarkush. – T.: Adabiyot va san’at, 1991.
5. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – T.: G'.G'ulom nomidagi nashriyot, 1993.
6. Zamonaviy ilmiy maqolalar: eLibrary, Google Scholar, Edu.uz manbalari.